

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятлов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Anemiya mavjud bemorlarda yallig'lanish markerlarining diagnostik ahamiyatini baholash

Qodirova Nozima Botir qizi

Buxoro davlat tibbiyot instituti. Buxoro

Annotatsiya. Anemiya bugungi kunda global sog'liqni saqlash tizimining dolzarb muammolaridan biri bo'lib, u turli yosh guruhlarida uchraydi va bemorlarning hayot sifati hamda mehnat qobiliyatini sezilarli darajada pasaytiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholining qariyb 30 % ida anemiya aniqlanadi. Anemiyaning rivojlanish mexanizmlari xilma-xil bo'lib, ular orasida temir tanqisligi, gemolitik jarayonlar, suyak ko'migi faoliyatining buzilishi va surunkali yallig'lanish jarayonlari muhim o'rin tutadi.

So'nggi yillarda o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar yallig'lanish bilan bog'liq anemiya (anemia of inflammation yoki anemia of chronic disease) patogenezida sitokinlar, ayniqsa interleykin-6 (IL-6), o'smalar nekrozi omili (TNF- α) va interleykin-1 (IL-1) ning yetakchi rol o'ynashini ko'rsatdi. IL-6 tomonidan induksiya qilinadigan gepsidin gormoni temir almashinuvining asosiy regulyatori hisoblanadi va aynan shu mexanizm orqali funksional temir tanqisligi rivojlanadi.

Yallig'lanish jarayonida gepsidin sintezining ortishi ferroportin oqsilining degradatsiyasiga olib keladi, natijada temirning ichakdan so'rilishi kamayadi va makrofaglardan chiqarilishi to'xtaydi. Shu bilan birga, eritropoetin ishlab chiqarilishi susayadi va suyak ko'migidagi eritroid hujayralarning proliferatsiyasi pasayadi. Bu esa gemoglobin sintezining kamayishiga olib keladi.

Mazkur maqolada o'roqsimon hujayrali anemiya, yallig'lanishli ichak kasalliklari hamda boshqa surunkali yallig'lanish holatlarida yallig'lanish markerlari — C-reaktiv oqsil (CRP), IL-6, ferritin va retikulotsit gemoglobin indekslarining diagnostik ahamiyati ilmiy manbalar asosida kompleks tahlil qilindi. Shuningdek,

temir tanqisligi anemiyasi va yallig‘lanish bilan bog‘liq anemiya o‘rtasidagi laborator farqlar ko‘rib chiqildi..

Kalit so‘zlar: anemiya, yallig‘lanish, IL-6, gepsidin, CRP, ferritin, retikulotsit indeksi, surunkali kasallik anemiyasi.

**Assessment of the diagnostic value of inflammatory markers in patients
with anemia**

Kadirova Nozima Batir qizi

Bukhara State Medical Institute. Bukhara

Abstract. Anemia is one of the urgent problems of the global health system today, it occurs in different age groups and significantly reduces the quality of life and working capacity of patients. According to the World Health Organization, anemia is diagnosed in about 30% of the world's population. The mechanisms of anemia development are diverse, among which iron deficiency, hemolytic processes, bone marrow dysfunction and chronic inflammatory processes play an important role.

Scientific studies conducted in recent years have shown that cytokines, especially interleukin-6 (IL-6), tumor necrosis factor (TNF- α) and interleukin-1 (IL-1) play a leading role in the pathogenesis of anemia associated with inflammation (anemia of inflammation or anemia of chronic disease). The IL-6-induced hepcidin hormone is the main regulator of iron metabolism, and it is through this mechanism that functional iron deficiency develops.

Increased hepcidin synthesis during inflammation leads to degradation of the ferroportin protein, as a result of which iron absorption from the intestine decreases and its release from macrophages stops. At the same time, erythropoietin production decreases and the proliferation of erythroid cells in the bone marrow decreases. This leads to a decrease in hemoglobin synthesis.

This article comprehensively analyzes the diagnostic value of inflammatory markers - C-reactive protein (CRP), IL-6, ferritin and reticulocyte hemoglobin indices in sickle cell anemia, inflammatory bowel disease and other chronic inflammatory conditions, based on scientific sources. Laboratory differences between iron deficiency anemia and anemia associated with inflammation were also reviewed.

Key words: anemia, inflammation, IL-6, hepcidin, CRP, ferritin, reticulocyte index, anemia of chronic disease.

Оценка диагностической ценности маркеров воспаления у пациентов с анемией

Кадилова Нозима Батир кизи

Бухарский государственный медицинский институт. Бухара

Аннотация. Анемия является одной из актуальных проблем современной глобальной системы здравоохранения, она встречается в разных возрастных группах и значительно снижает качество жизни и трудоспособность пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения, анемия диагностируется примерно у 30% населения мира. Механизмы развития анемии разнообразны, среди которых важную роль играют дефицит железа, гемолитические процессы, дисфункция костного мозга и хронические воспалительные процессы.

Научные исследования последних лет показали, что цитокины, особенно интерлейкин-6 (ИЛ-6), фактор некроза опухолей (ФНО- α) и интерлейкин-1 (ИЛ-1), играют ведущую роль в патогенезе анемии, связанной с воспалением (анемия воспаления или анемия хронических заболеваний). Индуцированный ИЛ-6 гормон гепсидин является основным регулятором метаболизма железа, и именно посредством этого механизма развивается функциональный дефицит железа.

Усиленный синтез гепсидина во время воспаления приводит к деградации белка ферропортина, в результате чего снижается всасывание железа из кишечника и прекращается его высвобождение из макрофагов. Одновременно снижается выработка эритропоэтина и уменьшается пролиферация эритроидных клеток в костном мозге. Это приводит к снижению синтеза гемоглобина.

В данной статье на основе научных источников всесторонне анализируется диагностическая ценность маркеров воспаления – С-реактивного белка (СРБ), ИЛ-6, ферритина и показателей ретикулоцитарного гемоглобина – при серповидноклеточной анемии, воспалительных заболеваниях кишечника и других хронических воспалительных состояниях. Также рассмотрены лабораторные различия между железодефицитной анемией и анемией, ассоциированной с воспалением.

Ключевые слова: анемия, воспаление, ИЛ-6, гепсидин, СРБ, ферритин, ретикулоцитарный индекс, анемия хронических заболеваний.

Kirish. Anemiya — qonda gemoglobin miqdorining pasayishi va/yoki eritrotsitlar sonining kamayishi bilan tavsiflanadigan klinik-gematologik sindrom bo‘lib, u organizm to‘qimalarida gipoksiya rivojlanishiga olib keladi. Gipoksiya esa hujayra metabolizmining buzilishi, umumiy holsizlik, bosh aylanishi, yurak urishining tezlashishi va ish qobiliyatining pasayishi kabi klinik belgilar bilan namoyon bo‘ladi.

Anemiya mustaqil nozologik birlik emas, balki ko‘plab patologik jarayonlarning natijasi hisoblanadi. Uning etiologik omillari orasida:

- Temir tanqisligi
- Surunkali qon yo‘qotish
- Autoimmun va infeksiyon kasalliklar
- Buyrak yetishmovchiligi

- Onkologik jarayonlar
- Irsi gemoglobinopatiyalar muhim o‘rin tutadi.

So‘nggi o‘n yilliklarda yallig‘lanish bilan bog‘liq anemiya klinik amaliyotda tobora ko‘proq uchramoqda. Ushbu turdagi anemiya ko‘pincha surunkali yallig‘lanish kasalliklari — revmatoid artrit, yallig‘lanishli ichak kasalliklari, surunkali infeksiyalar, o‘roqsimon hujayrali anemiya hamda onkologik kasalliklar fonida rivojlanadi.

Yallig‘lanish bilan bog‘liq anemiyaning o‘ziga xos jihati shundaki, bunda organizmda temir zaxiralari yetarli bo‘lishiga qaramay, temir gemoglobin sintezi uchun samarali foydalanilmaydi. Bu holat funksional temir tanqisligi deb ataladi.

Yallig‘lanish jarayonida sitokinlar ishlab chiqarilishi ortadi. Ayniqsa, IL-6 gepatotsitlarda gepsidin sintezini rag‘batlantiradi. Gepsidin esa temirning asosiy tashuvchi oqsili — ferroportinni bloklaydi. Natijada temir enterotsitlar va makrofaglarda ushlanib qoladi, qon plazmasida esa uning miqdori kamayadi.

Shuningdek, TNF- α va IL-1 eritropoetin ishlab chiqarilishini susaytiradi hamda eritroid progenitor hujayralarning proliferatsiyasini to‘xtatadi. Natijada eritropoez samaradorligi kamayadi va normotsitar yoki yengil mikrotsitar anemiya rivojlanadi.

Bugungi kunda yallig‘lanish markerlarining (CRP, IL-6, ferritin) aniqlanishi anemiyaning etiologiyasini aniqlashda muhim diagnostik vosita hisoblanadi. Ayniqsa, ferritin darajasining yallig‘lanish sharoitida oshishi temir tanqisligi anemiyasi bilan differensial tashxis qo‘yishda qiyinchilik tug‘diradi. Shu sababli retikulotsit gemoglobin indeksi kabi zamonaviy laborator ko‘rsatkichlarning ahamiyati ortib bormoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, anemiya bilan og‘rigan bemorlarda yallig‘lanish markerlarini kompleks baholash klinik amaliyotda dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

Maqsad: Mazkur tadqiqotning maqsadi turli etiologiyali anemiya holatlarida yallig‘lanish markerlari — C-reaktiv oqsil (CRP), interleykin-6 (IL-6), o‘smalar nekrozi omili alfa (TNF- α), ferritin va retikulotsit gemoglobin indekslarining

diagnostik ahamiyatini baholash hamda ularning anemiya patogenezidagi o‘zaro bog‘liqligini aniqlashdan iborat.

Shuningdek, temir tanqisligi anemiyasi va yallig‘lanish bilan bog‘liq anemiya o‘rtasidagi laborator farqlarni aniqlash, IL-6–gepsidin o‘qining temir almashinuvi va eritropoezga ta’sir mexanizmlarini tahlil qilish hamda klinik amaliyotda differensial tashxis qo‘yishda yallig‘lanish markerlarining o‘rnini belgilash ham tadqiqotning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi.

Material va usullar. Maqolada so‘nggi yillarda e‘lon qilingan ilmiy maqolalar, tizimli sharhlar va klinik kuzatuv tadqiqotlari tahlil qilindi. Tahlil davomida anemiya bilan kechuvchi surunkali yallig‘lanish kasalliklari (surunkali infeksiyalar, autoimmun kasalliklar, buyrak yetishmovchiligi, onkologik kasalliklar) bo‘lgan bemorlarda laborator ko‘rsatkichlar o‘rganilgan tadqiqotlar asos qilib olindi.

Asosiy baholangan markerlar:

- C-reaktiv oqsil (CRP)
- Eritrotsitlar cho‘kish tezligi (ESR)
- Interleykin-6 (IL-6)
- Ferritin darajasi

Natijalar. O‘rganilgan ilmiy manbalar va klinik kuzatuvlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, anemiya bilan kechuvchi surunkali yallig‘lanish holatlarida yallig‘lanish markerlari sezilarli darajada o‘zgaradi va bu o‘zgarishlar anemiyaning patogenezini aks ettiradi.

1. IL-6 va gepSIDIN o‘zaro bog‘liqligi

Tahlil qilingan tadqiqotlarda yallig‘lanish jarayonida IL-6 darajasining oshishi bilan gepSIDIN sekretsiyasi ortishi o‘rtasida to‘g‘ri proporsional bog‘liqlik aniqlangan. IL-6 ning ko‘tarilishi natijasida:

- Ferroportin degradatsiyasi kuchaygan
- Ichakdan temir so‘rilishi kamaygan
- Makrofaglarda temir ushlanib qolgan

Natijada qonda serum temiri pasaygan, biroq ferritin darajasi normal yoki yuqori ko'rsatkichlarda saqlangan. Bu holat funksional temir tanqisligi rivojlanganini ko'rsatadi.

2. CRP va TNF- α darajalarining oshishi

Surunkali yallig'lanish bilan bog'liq anemiyalarda CRP darajasi sezilarli oshgani qayd etilgan. TNF- α ning yuqori darajasi esa:

- Eritroid progenitor hujayralar proliferatsiyasini susaytirgan
- Eritropoetin ta'sirini kamaytirgan
- Eritrotsitlar yashash davomiyligini qisqartirgan

Bu jarayonlar gemoglobin miqdorining pasayishiga olib kelgan.

3. O'roqsimon hujayrali anemiyada o'zgarishlar

O'roqsimon hujayrali anemiyada:

- IL-6 va CRP darajasi doimiy ravishda yuqori bo'lgan
- Gemostaz tizimi faollashgan
- Endotelial disfunktsiya kuzatilgan

Yallig'lanish markerlari oshishi bilan trombotik asoratlar xavfi ortgani aniqlangan. Shuningdek, yallig'lanish markerlari bilan albuminuriya darajasi o'rtasida korrelyatsion bog'liqlik kuzatilgan.

4. Yallig'lanishli ichak kasalliklarida laborator natijalar

Yallig'lanishli ichak kasalliklari bo'lgan bemorlarda:

- Serum temiri past
- Ferritin normal yoki yuqori
- CRP va IL-6 yuqori

Retikulotsit gemoglobin indeksi (Ret-He) temir tanqisligida pasaygan, biroq sof yallig'lanish anemiyasida nisbatan saqlangan.

Bu ko'rsatkich differensial diagnostikada muhim ahamiyatga ega ekanligi tasdiqlangan.

5. Differensial diagnostik ko'rsatkichlar

Natijalar shuni ko'rsatdiki:

- Temir tanqisligi anemiyasida ferritin past va CRP normal
- Yallig'lanish anemiyasida ferritin normal yoki yuqori, CRP va IL-6 yuqori
- Ret-He temir tanqisligida sezilarli pasayadi

Kompleks laborator yondashuv anemiyaning etiologiyasini aniqlashda yuqori aniqlik beradi.

Xulosa. Anemiya mavjud bemorlarda yallig'lanish markerlarini baholash muhim diagnostik ahamiyatga ega. CRP, ESR va IL-6 ko'rsatkichlarining oshishi anemiyaning yallig'lanish bilan bog'liq turini aniqlashga yordam beradi. Ferritinning normal yoki yuqori darajada bo'lishi temir tanqisligi anemiyasidan differensial tashxis qo'yishda muhim mezon hisoblanadi. Retikulotsit indeklari erta va sezgir diagnostik mezondir. O'roqsimon hujayrali anemiyada yallig'lanish va gemostaz o'zaro bog'liq.

Yallig'lanish markerlarini kompleks baholash anemiyaning sababini aniqlash, to'g'ri davolash strategiyasini tanlash va kasallik kechishini prognoz qilish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. Measurement of reticulocyte and red blood cell indices in the evaluation of anemia in inflammatory bowel disease Pantelis Oustamanolakis et al. J Crohns Colitis. 2011 Aug. - PubMed <https://share.google/a7ovRTuYFfIziqmFR>
2. Anemia in inflammatory bowel disease: prevalence, differential diagnosis and association with clinical and laboratory variables Rodrigo Andrade Alves et al. Sao Paulo Med J. 2014.- PubMed <https://share.google/QIYfiBs5iY6VL53U5>
3. Evidence for interactions between inflammatory markers and renin-angiotensin system molecules in the occurrence of albuminuria in children with sickle cell anemia André Rolim Belisário et al. Cytokine. 2020 Jan. - PubMed <https://share.google/SWZnnrXkdu2HS2gQi>

4. Pro-inflammatory cytokine interleukin-6-induced hepcidin, a key mediator of periodontitis-related anemia of inflammation Ye Han et al. J Periodontal Res. 2021 Aug - PubMed <https://share.google/OKqEoLEIoRFFe9UUn>
5. Sickle cell disease: Hemostatic and inflammatory changes, and their interrelation Silvia L de O Toledo et al. Clin Chim Acta. 2019 Jun. - PubMed <https://share.google/jkJJ3WbhY90iY5OkT>
6. Soluble transferrin receptor and soluble transferrin receptor/log ferritin index in diagnosis of iron deficiency anemia in pediatric inflammatory bowel disease Paulina Krawiec et al. Dig Liver Dis. 2019 Mar. - PubMed <https://share.google/QJkBkj1VbJzoQlwMF>
7. Comparative accuracy of ferritin, transferrin saturation and soluble transferrin receptor for the diagnosis of iron deficiency in inflammatory bowel disease - PubMed <https://share.google/UmbESTu6MNBhkj20f>
8. Use of serologic markers as a screening tool in inflammatory bowel disease compared with elevated erythrocyte sedimentation rate and anemia Nasim Sabery et al. Pediatrics. 2007 Jan. - PubMed <https://share.google/eGlzNl4v2YMJkKUdn>
9. Inflammation associated anemia and ferritin as disease markers in SLE Kamala Vanarsa et al. Arthritis Res Ther. 2012. - PubMed <https://share.google/xjguZfqPVAQZ77rer>